

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA
GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES

Asignatura: TALLER DE PERIODISMO ESPECIALIZADO I
Tipología: OPTATIVA
Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO
Centro: 12 - FACULTAD DE COMUNICACIÓN
Curso: 4

Lengua principal de impartición: Español
Uso docente de otras lenguas:

Página web: <http://blog.uclm.es/josemariaherranz/>

Código: 16336
Créditos ECTS: 6
Curso académico: 2021-22
Grupo(s): 30
Duración: Primer cuatrimestre
Segunda lengua: Inglés
English Friendly: S
Bilingüe: N

Profesor: LUIS MAURICIO CALVO RUBIO - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Facultad de Comunicación / 2.07	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		luismauricio.calvo@uclm.es	Martes, de 9 a 10:30 y de 12:30 a 14 horas. Miércoles, de 10:30 a 13:30 horas.

2. REQUISITOS PREVIOS

No se han establecido.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

Esta asignatura tiene relación con Periodismo Especializado cursado en tercer curso. Desde una perspectiva eminentemente práctica, profundiza en algunas áreas del periodismo especializado como son el periodismo cultural, el periodismo local, el periodismo medioambiental o el periodismo científico.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
E01	Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión), en sus modernas formas combinadas (multimedia) o nuevos soportes digitales (internet), mediante la hipertextualidad.
E02	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.
E06	Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.
E10	Capacidad y habilidad para el diseño de los aspectos formales y estéticos en medios escritos, gráficos, audiovisuales y digitales, así como del uso de técnicas informáticas para la representación y transmisión de hechos y datos mediante sistemas infográficos.
E11	Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas informativas y comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos combinados e interactivos (multimedia).
E13	Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos informativos o comunicativos.
E14	Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad y de auto evaluación, así como habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creatividad.
G02	Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
G03	Una correcta comunicación oral y escrita
G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

No se han establecido.

Resultados adicionales

Analizar el papel del periodista en el transcurso de las nuevas tendencias profesionales.

Identificar, seleccionar, interpretar y descubrir asuntos de interés público

Adquirir los conocimientos y habilidades propias del trabajo informativo en revistas, periódicos, emisoras de radio, agencias de noticias, televisiones, gabinetes de comunicación e Internet.

Analizar y comparar el tratamiento de los géneros periodísticos en distintos soportes.

Aplicar los procesos de elaboración de los géneros interpretativos y de opinión: selección, interpretación, búsqueda y tratamiento de fuentes, estructura y ejecución.

Distinguir formatos especializados y áreas temáticas.

Elaborar géneros periodísticos propios de la especialización temática y metodológica: noticia, reportaje, entrevista y artículo de opinión adaptados a los receptores.

Analizar las tendencias periodísticas de relevancia y su influencia sociocultural.

Elaborar y desarrollar géneros o formatos periodísticos apropiados, según las tendencias de actualidad.

Contrastar fuentes informativas, teniendo en cuenta sus tipos, sus modos de utilización y las relaciones periodista y fuente.

6. TEMARIO

Tema 1: Mensaje periodístico especializado: lenguaje, géneros, fuentes y formatos

Tema 2: Producción periodística. El trabajo en la redacción

Tema 3: Tendencias del periodismo especializado

Tema 3.1 Periodismo local

Tema 3.2 Periodismo, cultura y turismo

Tema 3.3 Periodismo, salud, medioambiente y divulgación científica

Tema 3.4 Periodismo y temas sociales

Tema 4: Innovación, emprendimiento y proyectos periodísticos

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021)	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Aprendizaje orientado a proyectos	E01 E02 E03 E06 E10 E11 E13 E14 G03 G10	0.72	18	N	-	
Enseñanza presencial (Prácticas)	Prácticas	E01 E02 E03 E06 E10 E11 E13	0.8	20	N	-	

[PRESENCIAL]		E14 G03 G10					
Elaboración de un portafolio [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	E01 E02 E03 E06 E10 E11 E13 E14 G02 G03 G06 G10	3.6	90	S	S	Elaboración de piezas periodísticas en distintos formatos
Tutorías de grupo [PRESENCIAL]	Aprendizaje cooperativo/colaborativo	E01 E02 E03 E06 E10 E11 E13 E14 G02 G03 G06 G10	0.76	19	S	N	Tutorías grupales para distribuir trabajo, orientar el desarrollo y compartir resultados
Prueba final [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	E01 E02 E06 E13 G03 G06	0.08	2	S	S	
Otra actividad presencial [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	E01 E02 E06 E13 G03 G06	0.04	1	S	N	Test de actualidad
Total:			6	150			
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4			Horas totales de trabajo presencial: 60				
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6			Horas totales de trabajo autónomo: 90				

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES			
Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción
Portafolio	70.00%	50.00%	Prácticas realizadas a lo largo del curso (piezas periodísticas)
Prueba final	20.00%	0.00%	Sobre los aspectos teóricos y prácticos expuestos en clase
Prueba	10.00%	10.00%	Test de Actualidad a lo largo del cuatrimestre. Test de actualidad en la evaluación no continua.
Examen teórico	0.00%	40.00%	
Total:	100.00%	100.00%	

* En **Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 12.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

Evaluación continua:

La nota final de la asignatura se obtiene de la suma de las calificaciones de las prácticas (70%), la prueba final (20%) y los test de actualidad que se realizan durante el cuatrimestre (10%).

No se aceptarán trabajos fuera del plazo de entrega.

Para alcanzar el 100% de la nota de las prácticas se deben presentar todas las propuestas. Por cada práctica no presentada, además de puntuar 0 para la nota media, se restará a la nota final un porcentaje similar al que represente ese trabajo en el conjunto. Por ejemplo, un estudiante presenta 3 prácticas de las 4 propuestas obteniendo las siguientes calificaciones: 7, 8 y 7. La nota media de las prácticas sería $(7+8+7+0)/4=5.5$. Como no ha presentado una práctica de 4, esta calificación se minoraría en un 25%, quedando en 4,1.

Se tendrán en cuenta los criterios de la Facultad de Comunicación sobre las faltas de ortografía.

Los ejercicios, trabajos y prácticas plagiados estarán suspensos.

En las pruebas escritas y en las prácticas se evaluará al alumno sobre:

1. Todo el material teórico expuesto y propuesto por el profesor en clase.
2. Los temas que aparecen en el programa de la asignatura.
3. La bibliografía básica y complementaria.
4. Los libros y artículos de lectura propuestos.

Aquellos estudiantes que hayan participado en actividades evaluables que supongan en su conjunto al menos el 50% de la evaluación total de la asignatura no podrán optar a la evaluación no continua.

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía.

Evaluación no continua:

Las personas que opten por la evaluación no continua deberán entregar un portafolio de trabajos (50% de la nota) siguiendo las pautas establecidas en el campus virtual, realizar una prueba final (40%) y un test de actualidad (10%).

Para alcanzar el 100% de la nota de las prácticas se deben presentar todas las propuestas. Por cada práctica no presentada, además de puntuar 0 para la nota media, se restará a la nota final un porcentaje similar al que represente ese trabajo en el conjunto. Por ejemplo, un estudiante presenta 3 prácticas de las 4 propuestas obteniendo las siguientes calificaciones: 7, 8 y 7. La nota media de las prácticas sería $(7+8+7+0)/4=5.5$. Como no ha presentado una práctica de 4, esta calificación se minoraría en un 25%, quedando en 4,1.

Se tendrán en cuenta los criterios de la Facultad de Comunicación sobre las faltas de ortografía.

Los ejercicios, trabajos y prácticas plagiados estarán suspensos.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

En la convocatoria extraordinaria el alumno será examinado en una prueba final del temario de la asignatura (40%) y de un test de actualidad (10%). Además, deberá presentar un portafolio de trabajos (50%) siguiendo las pautas establecidas en el campus virtual.

Para alcanzar el 100% de la nota de las prácticas se deben presentar todas las propuestas. Por cada práctica no presentada, además de puntuar 0 para la nota media, se restará a la nota final un porcentaje similar al que represente ese trabajo en el conjunto. Por ejemplo, un estudiante presenta 3 prácticas de las 4 propuestas obteniendo las siguientes calificaciones: 7, 8 y 7. La nota media de las prácticas sería $(7+8+7+0)/4=5.5$. Como no ha presentado una práctica de 4, esta calificación se minoraría en un 25%, quedando en 4,1.

Se tendrán en cuenta los criterios de la Facultad de Comunicación sobre las faltas de ortografía.

Los ejercicios, trabajos y prácticas plagiados estarán suspensos.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

En la convocatoria extraordinaria el alumno será examinado en una prueba final del temario de la asignatura (40%) y de un test de actualidad (10%). Además, deberá presentar un portafolio de trabajos (50%) siguiendo las pautas establecidas en el campus virtual.

Para alcanzar el 100% de la nota de las prácticas se deben presentar todas las propuestas. Por cada práctica no presentada, además de puntuar 0 para la nota media, se restará a la nota final un porcentaje similar al que represente ese trabajo en el conjunto. Por ejemplo, un estudiante presenta 3 prácticas de las 4 propuestas obteniendo las siguientes calificaciones: 7, 8 y 7. La nota media de las prácticas sería $(7+8+7+0)/4=5.5$. Como no ha presentado una práctica de 4, esta calificación se minoraría en un 25%, quedando en 4,1.

Se tendrán en cuenta los criterios de la Facultad de Comunicación sobre las faltas de ortografía.

Los ejercicios, trabajos y prácticas plagiados estarán suspensos.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL	
No asignables a temas	
Horas	Suma horas
Tema 1 (de 4): Mensaje periodístico especializado: lenguaje, géneros, fuentes y formatos	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje orientado a proyectos]	4
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	2.5
Elaboración de un portafolio [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	5
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	3

Otra actividad presencial [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	.25
Tema 2 (de 4): Producción periodística. El trabajo en la redacción	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje orientado a proyectos]	5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	2.5
Elaboración de un portafolio [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	5
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	2
Otra actividad presencial [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	.25
Tema 3 (de 4): Tendencias del periodismo especializado	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje orientado a proyectos]	5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	10
Elaboración de un portafolio [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	75
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	10
Otra actividad presencial [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	.25
Tema 4 (de 4): Innovación, emprendimiento y proyectos periodísticos	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje orientado a proyectos]	4
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	5
Elaboración de un portafolio [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	5
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	2
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	4
Otra actividad presencial [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	.25
Actividad global	
Actividades formativas	Suma horas
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	19
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje orientado a proyectos]	18
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	20
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	2
Elaboración de un portafolio [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	90
Otra actividad presencial [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	1
Total horas: 150	

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS

Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
Sidorenko, Pavel; Cantero, Juan Ignacio y Herranz, José María	Periodismo inmersivo cultural: una revisión actual de la situación en España https://www.researchgate.net/publication/331581898_Periodismo_inmersivo_cultural_una_revision_actual_de_la_situacion_en_Espana					2018
Ufarte Ruiz, María José	Preguntar para escribir: análisis crítico de las entrevistas	Diputación de Córdoba,		978-84-8154-537-1		2017
Amorós, Marc	Fake news. La verdad de las noticias falsas	Plataforma editorial	Barcelona			2018
Berganza, M. R.	Periodismo especializado	Internacionales Universitarias	Madrid			2005
Block, Mervin	Broadcast news writing: the RTDNA reference guide	CQ Press		978-1-60871-416-2		2012
Block, Mervin	Writing broadcast news: shorter, sharper, stronger: a professional handbook	CQ Press		978-1-60871-417-9		2011
Bounegru, Liliana; Chambers, Lucy y Jonathan Gray, Jonathan	Manual de periodismo de datos http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/	Open Knowledge Foundation				2012
Briggs, Mark	Journalism next: a practical guide to digital reporting and Publishing	Sage		978-1-4833-5685-3		2016
Camacho Markina, Idoia (coord.)	La especialización en el periodismo: formarse para informar	Comunicación Social		978-84-92860-27-2		2010
Caminos Marcet, J. M.	Periodismo de investigación. Teoría y práctica	Síntesis	Madrid			1997
Canavilhas, João (coord.)	Notícias e Mobilidade http://www.livrosabcom.ubi.pt/book/94	Libros Labcom books				2013
Carroll, Brian	Writing for digital media	Routledge		978-0-415-99201-5		2010
Conteras-Pulido, Paloma y Parejo-Cuéllar, Macarena (coords.)	+ Ciencia : cómo trabajar la divulgación científica desde las radios universitarias	Comunicación Social		978-84-15544-56-2		2013
Correia, João Carlos (coord.)	Ágora Jornalismo de Proximidade: Limites, Desafios e Oportunidades http://www.livrosabcom.ubi.pt/pdfs/20121224-agora_ebook.pdf	Libros Labcom books				2012
Costa Sánchez, Carmen	La comunicación en el hospital: la gestión de la comunicación en el ámbito sanitario	Comunicación Social		978-84-92860-73-9		2011
Dader, J. L.	Periodismo de precisión: la vía socioinformática de descubrir noticias	Síntesis	Madrid			1997
De Ramón, M. (coord.)	10 lecciones de periodismo especializado	Fragua	Madrid			2003
Diezhandino, Mª Pilar (coord.)	El periodista en la encrucijada	Arial	Madrid			2012

Dominguez, Eva	http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/conocimiento/publicaciones/detalle/170 Periodismo inmersivo: la influencia de la realidad virtual y del videojuego en los contenidos informativos	UOC		978-84-9029-776-6	2013
Dominguez, Eva y Pérez Colomé, Jordi	Microperiodismos II. Aventuras digitales en tiempos de crisis	Editorial UOC	Barcelona		2013
Dominguez, Eva y Pérez Colomé, Jordi	Microperiodismos, aventuras digitales en tiempos de crisis	Editorial UOC	Barcelona		2012
Esteve Ramírez, Francisco y Nieto Hernández, Juan Carlos (ed.)	Nuevos retos del periodismo especializado	Shedas		978-84-942256-0-4	2014
Espiritusanto, Óscar y Gonzalo Rodríguez, Paula	Periodismo ciudadano y evolución positiva de la comunicación	Arial	Madrid		2011
Esteve, F. y Fernández del Moral, J.	http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/media/publicaciones/Periodismo_ciudadano.pdf Áreas de especialización periodística	Fragua	Madrid		1999
Fernández Sanz, J.; Rueda Laffond, J. y Sanz Establés, C. (eds)	Prensa y periodismo especializado (historia y realidad actual). Congreso Prensa y periodismo especializado (historia y realidad actual)	Ayto. de Guadalajara	Guadalajara		2002
Fernández Vicente, Antonio	Ciudades de aire: la utopía nihilista de las redes	Los Libros de la Catarata. Ediciones UCLM		978-84-9097-240-3	2016
Fernández del Moral, J. (coord.)	Periodismo especializado	Arial	Barcelona		2004
Galdón, G.	Desinformación. Método, aspectos, soluciones	EUNSA	Pamplona		1992
Gallego Ayala, Juana	Periodismo social	Síntesis		978-84-9958-837-7	2014
Gomis, Lorenzo	Teoría de los géneros periodísticos	UOC		978-84-9788-701-4	2008
Gómez Quijano, Arturo	La prensa más cara del mundo: (historia de los diarios gratuitos)	Fragua		978-84-7074-737-3	2016
Huertas Bailén, Amparo	Yo soy audiencia: ciudadanía, público y mercado	Editorial UOC		978-84-9064-860-5	2015
Irigaray, Fernando; Ceballos, Dardo; Manna, Matías (eds.)	Periodismo Digital: Convergencia, redes y móviles	Laborde Libros Editor	Rosario		2011
Izquierdo Labella, Luis	http://es.calameo.com/read/00042286074b870dd0b2a Manual de periodismo local	Fragua	Madrid	978-84-7074-351-1	2010
Kapúscinski, R.	Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo	Anagrama	Barcelona		2002
Kovach, Bill	Los elementos del periodismo: todo lo que los periodistas de	Aguilar		978-84-03-01239-4	2012
León, Bienvenido	El documental de divulgación científica	Paidós		978-84-493-0727-0	2007
Libaert, Thierry	Comunicación y medio ambiente: el pacto imposible	Editorial UOC		978-84-9029-228-0	2012
López García, Xosé	Ciberperiodismo en la proximidad	Comunicación social		978-84-96082-72-4	2008
López García, Xosé	Movimientos periodísticos: las múltiples iniciativas profes	Comunicación Social		978-84-15544-18-0	2012
López Hidalgo, Antonio	Periodismo de inmersión para desenmascarar la realidad	Comunicación Social		978-84-15544-34-0	2013
Manfredi Sánchez, Juan Luis	Metodología de trabajo para generar modelos de negocio y proyectos emprendedores en el ámbito periodístico	Cuadernos Artesanos de Comunicación	La Laguna	978-84-15698-93-7	2015
Marta-Lazo, Carmen (coord.)	http://www.cuadernosartesanos.org/2015/cac76.pdf La comunicación digital en Aragón : antecedentes, estado actual y tendencias	UOC		978-84-15544-74-6	2014
Mas de Xaxás, X.	Mentiras: viaje de un periodista a la desinformación	Destino	Barcelona		2005
Mercado, Teresa; Álvarez, Ángeles y Herranz, José María	The fracking debate in the media: The role of citizen platforms as sources of information				2014
Meyer, P.	https://www.researchgate.net/publication/276245286_The_fracking_debate_in_the_media_The_role_of_citizen_platforms_as_sources_of_information Periodismo de precisión: nuevas fronteras para la investigación periodística	Bosch Comunicación	Barcelona		1993
Nafría, Ismael	La reinención de The New York Times				2017
Osterwalder, Alexander y	http://www.ismaelnafria.com/nytimes/suscripcion-newsletter-y-descarga-libro/			978-84-234-	

Pigneur, Yves Papper, Robert A.	Generación de modelos de negocio: un manual para visionario Broadcast news writing stylebook	Deusto Pearson	2799-4 978-0-205-61258-1	2015 2010
Reig, R. Rodríguez Pastoriza, Francisco	Periodismo de investigación y pseudoperiodismo. Realidad, deseos y falacias Periodismo cultural	Libertarias Síntesis	Madrid 84-9756-356-5	2000 2006
Roitberg, G. y Plccato, F. (coords.) Sabés Turmo, Fernando Salaverría Aliaga, R. y Díaz Noci, J. (coords.)	Periodismo disruptivo: dilemas y estrategias para la innovación La eficacia de lo sencillo: introducción a la práctica del Periodismo Manual de redacción ciberperiodística	La Crujía Comunicación Social Ariel	978-987-601-245-4 978-84-96082-76-2 Barcelona	2015 2008 2003
Scolari, Carlos Alberto Seijas, L. Sobrados León, M. (coord.). Sánchez Gómez, Fernando	Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan Estructura y fundamentos del periodismo especializado Presente y futuro en el periodismo especializado La Cocina de la Crítica: Historia, Teoría y Práctica de la Crítica Gastronómica Como Género Periodístico	Deusto Universitas Fragua S.I.	978-84-234-1336-2 Madrid 978-84-7074-555-3 Madrid 978-1-4947-8478-2	2012 2003 2013 2013
Tubau, Iván Vila-Sanjuán, Sergio	Teoría y práctica del periodismo cultural Una crónica del periodismo cultural	ATE Universitat de Barcelona, Publicacions i Edicions,	84-7442-300-7 978-84-475-3911-6	1982 2015
White, Ted Yunquera Nieto, Juan	Broadcast news: writing, reporting, and producing Revistas y diarios digitales en España: historia de una evolución	ElsevierFocal Press UOCpress	0240804333 978-84-9116-156-1	2010 2016
Cox, Robert Bodker, Henrik y Neverla, Irene	Environmental communication and the public sphere Environmental journalism	SAGE Routledge	978-1-4833-4433-1 978-1-138-67737-1	2016 2016
Fernández del Moral, J. y Esteve Ramírez, F.	Estudios sobre información periodística especializada	Fundación Universitaria San Pablo CEU,	84-86792-80-0	1997
Elías, Carlos Semir, Vladimir de Semir, Vladimir de Noguera, José Manuel	Fundamentos de periodismo científico y divulgación mediática Decir la ciencia: divulgación y periodismo de Galileo a Twitter Periodistas científicos: corresponsales en el mundo de la investigación y el conocimiento Generación efímera: la comunicación de las redes sociales e	Alianza Universidad de Barcelona UOC Comunicación Social	978-84-206-8418-5 978-84-475-3907-9 978-84-9116-785-3 978-84-15544-92-0	2008 2015 2017 2018
León, Bienvenido Küng, Lucy	El medio ambiente en el nuevo universo audiovisual Strategic management in the media: theory to practice	UOC SAGE	978-84-9116-072-4 978-1-4739-2950-0	2016 2017
Marsden, Paul Briggs, Mark	Entrepreneurial journalism: how to go it alone and launch your dream digital project Entrepreneurial journalism: how to build what's next for new	Routledge Sage CQ Press	978-1-138-19036-8 978-1-60871-420-9	2017 2012
Noguera Vivo, José Manuel; Martínez Polo, Josep y Grandío Pérez, María del Mar	Redes sociales para estudiantes de comunicación	Editorial UOC	978-84-9788-975-9	2011
Semir, Vladimir de León, Bienvenido Pérez Colomé, Jordi	La ciencia en los medios de comunicación: 25 años de contribuciones de Vladimir de Semir. El periodismo ante el cambio climático: nuevas perspectivas Cómo escribir claro	Fundación Dr. Antonio Esteve UOC UOC	978-84-935465-8-8 978-84-9029-864-0 978-84-9788-958-2	2007 2013 2013
Lovink, Geert Noguera, José Manuel Caparrós, Martín	Redes sin causa: una crítica a las redes sociales Todos, todo: manual de periodismo, participación y tecnología La crónica	UOC UOC Círculo de Tiza	978-84-9064-542-0 978-84-9116-038-0 978-84-944340-1-3	2016 2015 2018
Santamarina Campos, Beatriz Quesada, Montse Quesada, Montse Sanagustín Fernández, Eva	Ecología y poder: el discurso medioambiental como mercancía Periodismo especializado Curso de periodismo especializado Manual de blogging: guía para crear y rentabilizar tu blog	Los Libros de la Catarata (Cyan) Ediciones Internacionales Universitarias Síntesis UOC	84-8319-283-7 8489893462 978-84-9756-807-4 978-84-9116-897-3	2006 1998 2012 2017
Noguera, José Manuel González, Enric (ed.) VV.AA.	Redes y periodismo: cuando las noticias se socializan Cada mesa, un Vietnam: sobre el oficio del periodismo Routledge handbook of environment and communication	UOC Jot Down Routledge	978-84-9788-986-5 978-84-943733-7-4 9780415704359	2012 2017 2015

West, Bernadette M.	The reporter's environmental handbook	Rutgers University Press		0-8135-3287-6 (pbk.)	2003
Thoreau, Henry David	Walden	Cátedra		978-84-376-2212-5	2017
Hammond, Phil	Climate change and post-political communication: media, emotion, and environmental advocacy	Routledge		978-1-138-77750-7 (p	2018
Fernández Sánchez, Joaquín	Periodismo ambiental en España	Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Medio		84-498-0150-8	1995
Picó, María Josep	Periodismo ambiental: de la lucha ecologista al entorno digital	UOC		978-84-9116-760-0	2017
Neuzil, Mark	The environment and the press : from adventure writing writing to advocacy	Northwestern University Press		978-0-8101-2403-5	2008
Gehl, Robert W. y Bakardjieva, María	Socialbots and their friends: digital media and the automation of sociality	Routledge		978-1-138-63940-9	2017
Lamelo, Carles	Televisión social y transmedia: nuevos paradigmas de producción	Editorial UOC		978-84-9116-365-7	2016
Küng, Lucy	Innovators in Digital News	I. B. Tauris		9781784534165	2015
Angler, Martin W.	Science journalism: an introduction	Routledge		978-1-138-94550-0	2017
Carlin, John	Crónicas de Islandia : el mejor país del mundo	La Línea del Horizonte		978-84-15958-40-6	2016
Aleksievich, Svetlana	El fin del "homo sovieticus"	El Acanalado		978-84-16011-84-1	2015
Cadena Ser	En antena: libro de estilo del periodismo oral	Taurus		978-84-306-1904-7	2017
Aleksievich, Svetlana	Voces de Chernóbil: crónica del futuro	Debolsillo		978-84-9062-440-1	2015
Grijelmo, Alex	Palabras de doble filo: avisos y antidotos contra engaños y calamidades	Espasa		978-84-670-4374-7	2015
Osterwalder, Alexander	El maletín del emprendedor	Deusto		978-84-234-2799-4 (G	2016
Magallón, Raúl	Unfaking news. Cómo combatir la desinformación	Pirámide	Barcelona		2019
Konieczna, Magda	Journalism without Profit: making news when the market fail	Oxford University Press			2018
Martínez Garza, Francisco y Herranz de la Casa, José María	Representación del medio ambiente en prensa y telediarios de México y España				2019
	https://www.researchgate.net/publication/332999383_Representacion_del_medio_ambiente_en_prensa_y_telediarios_de_Mexico_y_Espana				
Roitberg, Gastón y Piccato, Franco (comps.)	Periodismo disruptivo. Dilemas y estrategias para la innovación	La Crujía	Argentina		2015
Greenwood, Sue	Future journalism: where we are and where we're going	Routledge			2018
Goldacre, Ben	Mala ciencia: no te dejes engañar por curanderos, charlatanes y otros farsantes	Booket	Barcelona		2012
Cantero, Juan Ignacio; Sidorenko, Pavel y Herranz, José María	Realidad virtual contenidos 360 y periodismo inmersivo en los medios latinoamericanos. Una revisión de su situación actual				2018
	https://www.researchgate.net/publication/326345494_Realidad_virtual_contenidos_360_y_periodismo_inmersivo_en_los_medios_latinoamericanos_Una_revisión_de_su_situación_actual				
Redondo, Myriam	Verificación digital para periodistas: manual contra bulos y desinformación internacional	UOC	Barcelona		2018
Vara Miguel, Alfonso; Negro, Samuel; Amoedo, Avelino y Moreno, Elsa	Digital News Report España 2019	Universidad de Navarra	Pamplona		2019
	http://www.digitalnewsreport.es/los-usuarios-espanoles-se-previenen-de-la-desinformacion-y-demandan-a-los-medios-mayor-profundidad-y-vigilancia/				
Gynnild, Astrid y Uskali, Turo	Responsible drone journalism	Routledge	New York		2018
Alandete, David	Fake news: la nueva arma de destrucción masiva	Planeta	Barcelona		2019
Le Masurier, Megan	Slow journalism	Routledge		9781138602175 (2019
Philo, Greg (1947-)	Communicating climate change and energy security: new method in Understanding Audiences	Routledge, Taylor & Francis Group		978-1-138-54856-5	2018
González Ortiz, Gabriel	Hablemos del suicidio: pautas y reflexiones para abordar este problema en los medios	Eunsa		978-84-313-3291-4	2018
Peters, Chris y Broersma, Marcel	Rethinking journalism again: societal role and public relevance in a digital age	Routledge		978-1-138-86086-5	2017
Greenwood, Sue	Future journalism: where we are and where we're going	Routledge, Taylor & Francis Group		978-1-138-67872-9	2018
Gynnild, Astrid y Uskali, Turo	Responsible drone journalism	Routledge, Taylor & Francis Group		978-1-138-05935-1	2018
Harte, David (1968-)	Hyperlocal journalismb: the decline of local newspapers and the rise of online community news	Rutledge		9781138674547	2019